

MEDICAL SCIENCES

УДК 616.314

MODERN METHODS FOR THE PREVENTION OF DENTAL EROSION

Ibrahimova L.*assistant of the Department of Therapeutic Dentistry, Azerbaijan Medical University***Karimli N.***Assistant of the Department of Therapeutic Dentistry, Azerbaijan Medical University***Damirchiyeva M.***Candidate of Medical Sciences, Assistant of the Department of Therapeutic Dentistry, Azerbaijan Medical University***Orujov A.***Candidate of Medical Sciences, Assistant of the Department of Therapeutic Dentistry, Azerbaijan Medical University*

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОФИЛАКТИКИ ЭРОЗИИ ЗУБОВ

Ибрагимова Л.К.*ассистент кафедры терапевтической стоматологии Азербайджанского Медицинского Университета***Дамирчиева М.В.***к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии, Азербайджанский Медицинский Университет***Керимли Н.К.***ассистент кафедры терапевтической стоматологии, Азербайджанский Медицинский Университет***Оруджев А.В.***к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии, Азербайджанский Медицинский Университет*

Abstract

Non-carious lesions are fairly common diseases that almost every dentist meets during his work. Among them, erosion of hard dental tissues should be distinguished, mainly manifested on the front upper teeth in the form of a bowl-shaped defect in dental tissues. Erosion of hard dental tissues is a progressive defect in which enamel and dentin are destroyed [1,5]. During the initial examination, it immediately catches the eye, as the defect of the tooth takes on a bowl-formed shape. Because of its appearance, this disease is called dental erosion [1-5].

According to studies, every year there are more and more patients with this pathology. Many scientists associate this with the abundant use of citrus fruits, while others with a disorder of the endocrine glands. The prevalence of this pathology increases with age, most often it is found in middle-aged people [1,2,4,5]. This defect violates the aesthetic appearance of a smile, and in addition, it can lead to increased sensitivity of the teeth [4,5]. Scientists have not come to a consensus on the causes of the disease and methods of its treatment [14]. However, in many cases, the disease can be prevented by applying simple methods of prevention.

Аннотация

Некариозные поражения - это довольно распространённые заболевания, с которыми сталкивается практически каждый стоматолог во время своей работы. Среди них следует выделить эрозию твердых зубных тканей, в основном проявляющуюся на передних верхних зубах в виде дефекта зубной ткани чашеобразной формы. **Эрозия твёрдых тканей зубов** — это прогрессирующий дефект, при котором разрушаются эмаль и дентин [1,5]. При первичном осмотре она сразу бросается в глаза, так как дефект зуба приобретает чашеобразную форму. Из-за внешнего вида данное заболевание получило название эрозия зубов [1-5]. Согласно исследованиям, с каждым годом больных с данной патологией становится все больше и больше. Многие ученые это связывают с обильным употреблением цитрусовых, а другие с нарушением желез внутренней секреции. Распространённость данной патологии возрастает с возрастом, чаще всего ее обнаруживают у лиц среднего возраста [1,2,4,5]. Данное поражение нарушает эстетический вид улыбки, а кроме того, может привести к повышенной чувствительности зубов [4,5]. Ученые не пришли к единому мнению о причинах возникновения заболевания и о методиках его лечения [14]. Однако во многих случаях болезнь можно предотвратить, применяя простые методы профилактики.

Keywords: dental erosion, bowl-shaped defect, causes, prevention.

Ключевые слова: эрозия зубов, чашеобразный дефект, причины, профилактика.

Введение. Каждый человек мечтает о красивой улыбке, однако у большинства людей имеются различные заболевания зубов. В настоящее время значительно возросло количество пациентов с некариозными поражениями зубов среди которых значительное место занимает эрозия зубов [1,2,3,4]. На раннем этапе эрозия имеет вид округлого дефекта с гладким дном на выступающей части передней поверхности верхних резцов. Со временем эмаль полностью стирается, обнажается дентин, который затем тоже убывает. На начальной стадии дефект эмали может иметь очень маленькие размеры, но при отсутствии своевременной стоматологической помощи поражается вся поверхность зуба. Если зона поражения находится в пределах эмали, цвет резцов не меняется. При обнажении дентина появляются жёлтые пятна. В отличие от кариеса, эрозивные дефекты не связаны с размножением в ротовой полости патогенной микрофлоры [5].

Существует много мнений по поводу происхождения эрозивных дефектов, и этот вопрос не является до конца изученным. Эта тема порождает много споров и вопросов среди ученых и врачей, поэтому требует большего внимания. Результаты исследований свидетельствуют о существенном увеличении распространенности эрозий зубов в последние 10 лет [6]. Данное заболевание легко можно увидеть во время улыбки и обследования, так как в области шейки зубов образуется дефект чашеобразной формы. При данной болезни повреждаются твердые ткани зубов, прилегающие к десне [1,4,5].

Этот дефект достаточно распространен, его обнаруживают приблизительно у 40-50 случаев на фоне увеличения щитовидной железы и нарушения ее функции. Согласно статистике в основном это поражение диагностируется у лиц среднего возраста, однако проявиться оно может и у лиц молодого возраста [1].

Среди факторов риска развития эрозии выделяют следующие:

1. Употребление кислых пищевых продуктов, газированных напитков, фруктовых соков и других продуктов с низким уровнем pH; – разжевывание витаминов и других лекарственных средств (витаминов С [12] и аспирин); – прием наркотических препаратов.
2. Заболевания желудочно-кишечного тракта.
3. Расстройства пищевого режима [7,10].
4. Профессиональные вредности.
5. Низкий уровень слюноотделения, низкая буферная емкость слюны [7,13].

При активной форме эрозии зубов постепенно развивается гиперчувствительность [9], что причиняет больному значительные проблемы. Существуют различные методы лечения данного заболевания, однако все они имеют свои трудности [1]. Самый действенный способ борьбы с данным дефектом – предотвращение его развития, т.е. соблюдение правил профилактики.

Материалы и методы. При написании данной научной статьи использовался теоретический ана-

лиз и обобщение данных научных трудов отечественных и зарубежных ученых о современных методах профилактики эрозии зубов.

Результаты исследования. Можно назвать несколько причин возникновения эрозии зубов:

- химическая. Под воздействием кислот, содержащихся в продуктах и напитках, нарушается структура эмали [8,11,12];
- физико-механическая. Дефект возникает из-за неправильного прикуса, т.к. неправильно распределяется нагрузка;
- механическая. Эмаль повреждается под воздействием абразивных паст и жестких зубных щеток [11; 12].

Существует несколько способов борьбы с эрозией зубов. Однако следует помнить, даже при успешном лечении есть вероятность рецидива, если не соблюдать все рекомендации врача.

Среди профилактических мероприятий можно выделить следующие:

Профилактика эрозивных поражений зубов. С целью профилактики эрозивных поражений необходимо выявлять и исключать факторы риска [7].

1. Рациональное питание с минимизацией потребления продуктов и напитков с низким уровнем pH
2. Контроль гигиенических навыков и обоснованный выбор средств гигиены
3. Укрепление твердых тканей и нормализация функции слюны
4. Направление к смежным специалистам для своевременного выявления и лечения соматической патологии [7].

Заключение. Эрозия зубов - это заболевание, при котором образуется дефект зуба в придесневой области чашеобразной формы [1].

1. В этиологии эрозий твердых тканей зубов взаимодействуют следующие факторы: экзогенные (профессиональные вредности, особенности питания) и эндогенные факторы (нарушения обмена веществ, эндокринопатии, бруксизм, заболевания желудочно-кишечного тракта) в сочетании с неправильным уходом за полостью рта. 2. Основным механизмом является деминерализация эмали. 3. Независимо от степени выраженности эрозии качество жизни этих пациентов страдает в той или иной степени. Даже если первое время пациента практически ничего не беспокоит, в дальнейшем при отсутствии коррекции этиологических факторов и вмешательств специалиста симптомы нарастают лавинообразно. 4. Алгоритм лечебно-профилактических мероприятий у данной группы пациентов должен включать: • -коррекцию как внешних, так и внутренних этиологических факторов; • -специализированное лечение у стоматолога перед требуемой реставрацией с применением реминерализующих и фторосодержащих препаратов вплоть до реставрации (с применением пломбировочных материалов из группы композитов или СИЦ); • -общее лечение с обязательной диспансеризацией в течение длительного времени (пожизненно) [6].

Предотвратить появление данного поражения можно придерживаясь многочисленных и доступных профилактических мероприятий [1,5,6]. Только их выполнение и бережное отношение к своему здоровью позволит не допустить развития не только этого заболевания, но и многих других.

Список литературы:

1. E.V. Borovsky, V.S. Ivanov, Yu.M. Maksimovsky, L.N. Maksimovskaya Therapeutic dentistry, edited by prof. E.V. Borovsky and Yu.M. Maksimovsky, Moscow Medicine, 2001, pp. 171-175
2. Differential diagnostics in therapeutic dentistry, part 1, Ibragimova Lyuk., Gasimov R.K., Yusubova Sh.R., Huseynova R.N., Mammadov F.Yu. Baku-2012, p.26-30
3. V.M. Gasanov Therapeutic dentistry, Baku-2012, p.154-159
4. R. M. Mamedov, A. Ch.Pashayev, B.M. Hamzayev, V.M. Hasanov Therapeutic dentistry, Baku-2012, p.184-187
5. [https://probolezny.ru/eroziya-zubov/Tooth erosion - symptoms and treatment](https://probolezny.ru/eroziya-zubov/Tooth%20erosion%20-%20symptoms%20and%20treatment) Date of access 04/21/2022
6. Aidemirova M.A., Petrova A.P. Clinical aspects of dental erosion Saratov State Medical University. IN AND. Razumovsky Ministry of Health of Russia, Department of Pediatric Dentistry and Orthodontics Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 2016. Volume 6. Issue 6
7. Yudina Natalya Alexandrovna Erosion of teeth: terminology, diagnosis, prevention and treatment. Modern dentistry. - 2015. - No. 1. - P. 8-13.
8. Lussi A, Schlueter N, Rakhmatullina E, Ganss C. Dental Erosion-An Overview with Emphasis on Chemical and Histopathological aspects <https://www.karger.com/article/fulltext/325915>
9. Bulgakova A.I., Dyumeev R.M., Islamova D.M. The use of the drug "Nanofluor" in the treatment of a wedge-shaped defect and a symptom of hyperesthesia of the tooth // Successes of modern natural science. 2011. No. 5. S. 129-130. URL: [https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=21501?](https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=21501) Date of access 21.04.2022
10. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0042626> Dietary Factors Associated with Dental Erosion: A Meta-Analysis Haifeng Li, Yan Zou, Gangqiang Ding Date of access обращения 21.04.2022
11. Lussi A, Jaeggi T, Zero D (2004) The role of diet in the aetiology of dental erosion. Caries Res 38 Suppl 134-44.
12. Meurman JH, Murtomaa H (1986) Erosion due to vitamin C tablets. Tandlakartidningen 78: 541-544.
13. Piangprach T, Hengtrakool C, Kukiattrakoon B, Kedjarune-Leggat U (2009) The effect of salivary factors on dental erosion in various age groups and tooth surfaces. J Am Dent Assoc 140: 1137-1143.
14. Gurgel CV, Rios D, de Oliveira TM, Tessarolli V, Carvalho FP, et al. (2011) A multifactorial analysis of factors associated with dental erosion. Int J Paediatr Dent 21: 50-57.